

10.5281/zenodo.17744157

O PREÇO DA FORMAÇÃO: ENDIVIDAMENTO PÓS-GRADUAÇÃO E O RISCO DE ADOECIMENTO MENTAL NA CARREIRA MÉDICA.

Yasmin Hanna Borges Almeida¹ ; Maria Fernanda Jacobino de Souza¹ ; Leticia Vitória Gonçalves Alvarenga¹ , Henrique Martins da Silva Gomes da Cruz¹ , Isadora Barcelos Moreira¹ , Miguel Paula da Cruz Neto¹ , Danielli Ribeiro de Araújo¹ , Pamella Araújo Cardoso Juscelino¹ , Ana Lúcia Borges Cabral¹ .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

Metodologia: Foram utilizadas as bases de dados LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO, com os descritores “saúde mental”, “endividamento” e “médico”, combinados por “AND” e “OR”. Aplicou-se o filtro de publicações dos últimos 10 anos, selecionando artigos com maior afinidade temática. **Introdução:** Estudos apontam que altos níveis de bem-estar financeiro relacionam-se a menores índices de ansiedade e depressão. Contudo, a realidade da classe médica brasileira revela um cenário preocupante: cerca de 72% da renda dos médicos está comprometida com despesas fixas e dívidas. Esse endividamento é multifatorial, decorrendo da ausência de educação financeira na formação, do sistema de pagamento por plantões e do fácil acesso ao crédito, fatores que estimulam um padrão de vida muitas vezes insustentável. **Objetivo:** Evidenciar a falta de educação financeira na carreira médica bem como suas consequências na saúde mental, ressaltando dados frequentemente negligenciados. **Resultados:** Um estudo de 2020 demonstrou que níveis elevados de bem-estar financeiro estão associados a menores índices de ansiedade e depressão, refletindo em melhor qualidade de vida. De modo semelhante, o Research Center (2025) revelou que 72% da renda dos médicos brasileiros é comprometida com dívidas. Tal situação se explica pela formação acadêmica prolongada e ausência de remuneração durante anos de estudo, o que dificulta o desenvolvimento de responsabilidade financeira. Após a graduação, muitos profissionais recebem múltiplas fontes de renda e não possuem preparo para gerenciá-las. Além disso, o fácil acesso ao crédito médico cria uma falsa sensação de estabilidade, levando ao consumo acima das possibilidades e à formação de dívidas elevadas. O impacto financeiro reflete diretamente na saúde mental: aproximadamente 47% dos médicos apresentam sintomas de ansiedade, 46% de depressão, 41% fazem uso de antidepressivos e 62% já manifestaram sinais de burnout. **Conclusão:** O endividamento médico associa-se a pressões sociais e profissionais que exigem longas jornadas de trabalho para manutenção do padrão de vida e quitação de dívidas, intensificando o desgaste emocional. Assim, torna-se essencial a implementação de programas de educação financeira e emocional

durante a formação médica, a fim de reduzir o endividamento, melhorar a saúde mental e promover maior qualidade de vida aos profissionais.

Palavras chaves: Saúde mental; Endividamento; Médico